

Dr Davorin Pichler,*
Vanredni profesor,
Pravni fakultet, Sveučilište „J. J. Strossmayer“, Osijek,
Republika Hrvatska

UDK: 347.234(497.5)
351.712.5(497.5)
349.414(497.5)
711(497.5)
711.27(497.5)

DOI: 10.5281/zenodo.19599662

VLASNIČKOPRAVNA PROBLEMATIKA URBANE KOMASACIJE

Kvalitetno prostorno planiranje doprinosi unaprijeđenju ekonomskih, društvenih, prirodnih i ekoloških polazišta razvitka u prostoru. Takvo upravljanje prostorom je nesumnjivo u javnom interesu. Komasacija se temelji na zamjeni zemljišta između više vlasnika i kasnijem objedinjavanju za svakog vlasnika, dok se dio zemljišta rezervira za javna dobra. Na području Republike Hrvatske urbana komasacija nije se provodila još od vremena Kraljevine Jugoslavije. Urbana komasacija je jedna od mjera kojima se omogućuje prostorno planiranje. Oduzimanje zemljišta, koje se provodi aktom javne, upravne, vlasti, je u općem interesu da se vlasništvo zemljišnih čestica na nekom području preraspodjeli u svrhu uređenja prostora u realizaciji urbanističkih planova. Međutim, postavlja se pitanje je li zakonodavac, u dostatnoj mjeri, vodio računa o posljedicama koje za pojedinca može imati pravomoćno rješenje o komasaciji u smislu ograničenja prava vlasništva. Naime, provođenje postupka izvlaštenja duboko zadire u pravo vlasništva i privatnopravne interese građana. U tom smislu, provesti će se analiza sukladnost regulacije postupka urbane komasacije s razmjernošću potrebe za ograničavanjem prava vlasništva u pravnom poretku Republike Hrvatske.

Ključne reči: komasacija, vlasništvo, izvlaštenje, ograničenje, javni interes.

* dpichler@pravos.hr

Davorin Pichler, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University „J. J. Strossmayer“ in Osijek,
Republic of Croatia

Ownership Issues of Urban Land Consolidation

Quality spatial planning contributes to the improvement of the economic, social, natural and ecological starting points of development in space. Such space management is undoubtedly in the public interest. Land consolidation is based on the exchange of land between several owners and later unification for each owner, while part of the land is reserved for public goods. In the territory of the Republic of Croatia, urban land consolidation has not been carried out since the time of the Kingdom of Yugoslavia. Urban land consolidation is one of the measures that enable spatial planning. Expropriation of land, which is carried out by an act of public, administrative, authority, is in the general interest to redistribute the ownership of land parcels in an area for the purpose of spatial planning in the implementation of urban plans. However, the question arises whether the legislator has sufficiently taken into account the consequences that a final decision on land consolidation may have for an individual in terms of limiting the right to ownership. Namely, the implementation of the expropriation procedure deeply infringes on the right to ownership and the private interests of citizens. In this regard, an analysis will be conducted of the compliance of the regulation of the urban land consolidation procedure with the proportionality of the need to restrict ownership rights in the legal system of the Republic of Croatia.

Keywords: consolidation, ownership, expropriation, restriction, public interest.